

1st CONFERENCE:
GUIDELINES FOR ACHIEVING
SUSTAINABLE ECONOMIC
GROWTH IN THE DIGITAL
ECONOMY

СТРАТЕГИЯ
УЗБЕКИСТАН

2nd CONFERENCE:
GREEN ACCOUNTING AND
DIGITALIZATION
AS THE NEWEST VECTORS OF
SUSTAINABLE ECONOMIC
DEVELOPMENT

2nd FORUM OF
DEVELOPMENT
STRATEGY:
GLOBAL AND
NATIONAL
ECONOMIC
TRENDS

ФОРУМ

TASHKENT STATE
UNIVERSITY OF ECONOMICS

17-18
OCTOBER
2024

<https://strategy2024.tsue.uz/>

CONFERENCE
"ICFDS"

2030 | «UZBEKISTAN»
STRATEGY

GLOBAL VA MILLIY IQTISODIYOT TRENDLARI:
"O'ZBEKISTON - 2030" STRATEGIYASI CONFERENCE
"GLOBAL AND NATIONAL ECONOMIC

17-18
OCTOBER

2024 TRENDS"

GLOBAL AND NATIONAL ECONOMIC
TRENDS: "UZBEKISTAN-2030" STRATEGY

CONFERENCE ГЛОБАЛЬНЫЕ И НАЦИОНАЛЬНЫЕ
"IFRS" ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ТЕНДЕНЦИИ:
СТРАТЕГИЯ «УЗБЕКИСТАН -2030»

YASHIL IQTISODIYOT VA TARAQQIYOT

GREEN ECONOMY AND DEVELOPMENT ЗЕЛЕНАЯ ЭКОНОМИКА И РАЗВИТИЕ

ILMIY ELEKTRON JURNAL

2024
MAXSUS SON

strategy2024.tsue.uz

3rd FORUM OF
DEVELOPMENT
STRATEGY:
GLOBAL AND
NATIONAL
ECONOMIC
TRENDS

РАҚАМЛИ ИҚТISODIYOT
АХБОРОТ ТЕХНОЛОГИЯЛАРИ
ВА ТАЪЛИМНИНГ
ИСТИҚБОЛЛИ ЙУНАЛИШЛАР
"NEW2AN, ICFDS, ICDSIS"
номли параллель CONFERENCE
конференциялар "IFRS"

UZBEKISTAN
STRATEGY

for sustainable
Sustainable
sectors based on "green" corporate
accounting of digital business;
Financial management of digital business
using "green" corporate accounting;
The role of green accounting in digital
business marketing: a view from the
perspective of sustainable development;
Decarbonizing the digital economy
with a focus on green corporate
accounting and climate finance.

October 17-18, 2024

1 йўналиш: ГЛОБАЛ
ИҚТISODIYOT
РИВОЖЛАНТИРИШНИНГ
ТЕНДЕНЦИЯЛАРИ ВА
ИСТИҚБОЛЛИ ЙУНАЛИШ
"Глобал ва миллий
иқтисодий трендлар"
номли конференция

2030 CONFERENCE III:
NEW2AN, ICFDS

TASHKENT STATE UNIVERSITY OF ECONOMICS

Yashil IQTISODIYOT va TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, siyosiy, ilmiy, ommabop jurnal

74-91 xalqaro daraja

ISSN: 2992-8982

Bosh muharrir:

Sharipov Kongiratbay Avezimbetovich

Bosh muharrir o'rinbosari:

Karimov Norboy G'aniyevich

Muharrir:

Qurbonov Sherzod Ismatillayevich

Elektron nashr. 452 sahifa.

E'lon qilishga 2024-yil

16-17-oktabrda ruxsat etildi.

Tahrir hay'ati:

Salimov Oqil Umrzoqovich, O'zbekiston Fanlar akademiyasi akademigi

Abduraxmanov Kalandar Xodjayeich, O'zbekiston Fanlar akademiyasi akademigi

Rae Kvon Chung, Janubiy Koreya, TDIU faxriy professori, "Nobel" mukofoti laureati

Osman Mesten, Turkiya parlamenti a'zosi, Turkiya – O'zbekiston do'stlik jamiyati rahbari

Sharipov Kongiratbay Avezimbetovich, t.f.d., prof., O'zR Oliy ta'lim, fan va innovatsiyalar vaziri

Teshaboyev To'liqin Zakirovich, iqtisod fanlar doktori, professor, Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti rektori

Buzrukxonov Sarvarxon Munavvarxonovich, i.f.d., O'zR Oliy ta'lim, fan va innovatsiyalar vaziri o'rinbosari

Axmedov Durbek Kudratillayevich, i.f.d., prof., O'zR Oliy Majlisi qonunchilik palatasi deputati

Axmedov Sayfullo Normatovich, i.f.n., professor, MIM akademiyasi rektori

Abduraxmanova Gulnora Kalandarovna, i.f.d., prof., TDIU Ilmiy ishlar va innovatsiyalar bo'yicha prorektori

Sindarov Sherzod Egamberdiyevich, i.f.d., prof., TDIU Infratuzilmani rivojlantirish va iqtisod ishlari bo'yicha prorektori

Kalonov Muxiddin Baxritdinovich, i.f.d., prof., Navoiy davlat pedagogika instituti rektori

Siddiqova Sadoqat G'afforovna, p.f.f.d., (PhD), Buxoro muhandislik-texnologiya instituti rektori

Xudoyqulov Sadirdin Karimovich, i.f.d., prof., TDIU Hududiy ta'lim muassasalari va markazlar bo'yicha prorektor v.b.

Yuldashev Mutallib Ibragimovich, i.f.d., TDIU professori

Samadov Asqarjon Nishonovich, i.f.n., TDIU professori

Slizovskiy Dimitriy Yegorovich, t.f.d., Rossiya xalqlar do'stligi universiteti professori

Mustafakulov Sherzod Igamberdiyevich, i.f.d., prof., Xalqaro "Nordik" universiteti rektori

Axmedov Ikrom Akramovich, i.f.d., TSUE professori

Utayev Uktam Choriyevich, O'zR Bosh prokuraturasi boshqarma boshlig'i o'rinbosari

Ochilov Farxod, O'zR Bosh prokuraturasi IJQKD boshlig'i

Eshtayev Alisher Abdug'aniyevich, i.f.d., TDIU professori

Musayeva Shoirazimovna, SamDu IS instituti professori

Cham Tat Huei, (PhD) USCI universiteti professori, Malayziya

Axmedov Javohir Jamolovich, i.f.f.d.,(PhD) "El-yurt umidi" jamg'armasi ijrochi direktori o'rinbosari

Toxirov Jaloliddin Ochil o'g'li, t.f.f.d.,(PhD) TAQU katta o'qituvchisi

Djudi Smetana, p.f.n., Pittsburg davlat universiteti dosenti, Pittsburgh, Kansas, AQSH

Krissi Luis, p.f.n., Pittsburg davlat universiteti dosenti, Pittsburgh, Kansas, AQSH

Ali Konak (Али Кўнак), i.f.d., prof., Karabuk universiteti dosenti, Turkiya

Glazova Marina Viktorovna, i.f.n., "LUKOIL-Energoservis" Kompaniyasi iqtisodchisi, Moskva.

Nosirova Nargiza Jamoliddin qizi, i.f.f.d., (PhD) TDIU dotsenti

Sevil Piriyeva Karaman, PhD, Turkiya Anqara universiteti doktoranti

Mirzaliyev Sanjar Maxamatjon o'g'li, TDIU mustaqil tadqiqotchisi

ISSN 2992-8982

9 772992 1898002

Yashil IQTISODIYOT va TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, siyosiy, ilmiy, ommabop jurnal

Editorial board:

Salimov Oqil Umrzokovich, Academician of the Academy of Sciences of Uzbekistan

Abdurakhmanov Kalandar Khodjaevich, Academician of the Academy of Sciences of Uzbekistan

Rae Kwon Chung, honorary professor of TSUE, Nobel laureate, South Korea,

Osman Mesten, member of the Turkish Parliament, head of the Turkey-Uzbekistan Friendship Society

Sharipov Kongratbay Avezimbetovich, DSc, Prof., Minister of Higher Education, Science and Innovation of the Republic of Uzbekistan

Teshaboyev Tolkin Zakirovich, doctor of economics, professor, rector of Tashkent State University of Economics

Buzrukhanov Sarvarkhan Munavvarkhanovich, DSc, Deputy Minister of Higher Education, Science and Innovation of the Republic of Uzbekistan

Akhmedov Durbek Kudratillayevich, DSc, Prof., Deputy of the Legislative Chamber of the Oliy Majlis of the Republic of Uzbekistan

Akhmedov Sayfullo Normatovich CSc, Prof., Rector of Academy of Labor and Social Relations

Abdurakhmanova Gulnora Kalandarovna, DSc, Prof., TSUE Vice-Rector for Scientific Affairs and Innovation

Sindarov Sherzod Egamberdiyevich, DSc, Prof., TDIU Vice-Rector for Infrastructure Development and Economic Affairs

Kalonov Mukhiddin Bakhritdinovich, DSc, Prof., Rector of the Navoi State Pedagogical Institute

Siddikova Sadokat Ghaforovna, PhD, Rector of the Bukhara Institute of Engineering and Technology

Khudoykulov Sadirdin Karimovich, DSc, Prof., acting Vice-rector for regional educational institutions and centers of TSUE

Yuldashev Mutallib Ibragimovich, DSc, Prof., of TSUE

Samadov Askarjon Nishonovich, CSc, Prof., of TSUE

Slizovsky Dimitriy Yegorovich, DSc, Prof., of the People's Friendship University of Russia

Mustafakulov Sherzod Igamberdiyevich, DSc, Prof., Rector of International "Nordic" University

Akhmedov Ikrom Akramovich, DSc, Prof., of TSUE

Utayev Uktam Choriyevich, Deputy Head of the DGPO of the Republic of Uzbekistan

Ochilov Farkhod, Head of the DCECGPO of the Republic of Uzbekistan

Eshtayev Alisher Abduganievich, DSc, Prof., of TSUE

Shoira Azimovna Musaeva, professor of SamDu IS Institute

Cham Tat Huei, PhD, professor at USCI University, Malaysia

Akhmedov Javokhir Jamolovich, PhD, deputy of executive director of the "El-yurt umidi" fund

Tokhirov Jaloliddin Ochil ugli, PhD, Senior Lecturer at Tashkent University of Architecture and Construction

Judy Smetana CSc, Associate Professor, Pittsburg State University, Pittsburg, Kansas, USA

Chrissy Lewis CSc, Associate Professor, Pittsburg State University, Pittsburg, Kansas, USA

Ali Konak DSc, Prof., Associate Professor of Karabuk University, Turkey

Glazova Marina Viktorovna, CSc, economist at LUKOIL-Energoservis Company, Moscow.

Nosirova Nargiza Jamoliddin kizi, associate professor of TSUE

Sevil Piriyeva Karaman, PhD, doctoral student at Ankara University, Turkey

Mirzaliyev Sanjar Makhmatjon ugli, independent researcher of TSUE

Ekspertlar kengashi:

Berkinov Bazarbay, iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Po'latov Baxtiyor Alimovich, t.f.d., profesor
Aliyev Bekdavlat Aliyevich, f.f.d., TDIU professori
Isakov Janabay Yakubbayevich, i.f.d., TDIU professori
Xalikov Suyun Ravshanovich, i. f. n., TDAU dotsenti
Rustamov Ilhomiddin, f.f.n., Farg'ona davlat universiteti dotsenti
Hakimov Ziyodulla Ahmadovich, i.f.d, TDIU dotsenti
Kamilova Iroda Xusniddinovna, i.f.f.d., TDIU dotsenti
Foziljonov Ibrohimjon Sotvoldixo'ja o'g'li, i.f.f.d., TDIU dotsenti
G'afurov Doniyor Orifovich, p.f.f.d., (PhD)
Fayziyev Oybek Raximovich, i.f.f.d. (PhD), Alfraganus universiteti dotsenti
Tuxtabayev Jamshid Sharafetdinovich, i.f.f.d, TDIU dotsenti
Xamidova Faridaxon Abdulkarim qizi, i.f.d., TMI dotsenti
Yaxshiboyeva Laylo Abdisattorovna, TDIU katta o'qituvchisi
Babayeva Zuhra Yuldashevna, TDIU mustaqil tadqiqotchisi

KBK: 65.011(50')ya43 G 55
UO'K: 330.34:005.44(575.1)(08)
ISBN: 978-9910-8817-6-3

Muassis: "Ma'rifat-print-media" MChJ
Hamkorlarimiz: Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti,
O'zR Tabiat resurslari vazirligi, O'zR Bosh prokuraturasi
huzuridagi IJQK departamenti.

Jurnalning ilmiyligi:

“Yashil” iqtisodiyot va taraqqiyot” jurnali
O‘zbekiston Respublikasi
Oliy ta’lim, fan va innovatsiyalar vazirligi
huzuridagi Oliy attestatsiya komissiyasi
rayosatining 2023-yil 1-apreldagi
336/3-son qarori bilan ro‘yxatdan
o‘tkazilgan.

MUNDARIJA

“Yashil” iqtisodiyotga jadal o‘tish va barqaror texnologik o‘zgarishlar provard maqsadlarimiz	12
Abduraxmonova Gulnora Kalandarovna	
Noqonuniy sigaretalar hajmini Empty pack survey hamda Gap analysis usullari yordamida aniqlash (O‘zbekiston Respublikasi misolida)	17
Sanjar Mirzaliev, Bobur Qoraboev, Surmaniso Mirzalieva	
Raqamli transformatsiya sharoitida bank xizmat turlarini rivojlantirish istiqbollari.....	22
A. R. Norov, N. N. Norova	
Raqamli iqtisodiyot rivojida tijorat banklari kapitalini takomillashtirish istiqbollari	28
Norov Akmal Ruzimamatovich	
Ishsizlik darajasini kamaytirish yo‘lidagi strategik yondashuv: tadbirkorlikka o‘rgatish va kasbiy tayyorlash	33
Bakiyeva Iroda Akbarovna, Qurbonov Samandar Pulatovich	
Meva-sabzavot mahsulotlarini eksportga yo‘naltirishda standart talablariga uyg‘unlashtirishni baholash va uni amalga oshirish yo‘llari	42
Xojiyev Elshod Yoqub o‘g‘li	
Investitsiyalarni jalb qilishda foyda solig‘idan foydalanish	50
Zarif Oripovich Axrorov	
Mamlakat iqtisodiy o‘shish va rivojlanishida xorijiy investitsiyalarning roli	55
Akishova Shaxnoza Davlet qizi	
O‘zbekiston sharoitida “yashil” iqtisodiyotni joriy etish istiqbollari: nazariya va amaliyot.....	60
Ochilov Bobur Baxtiyor o‘g‘li	
Aksiyadorlik jamiyatlari faoliyatini takomillashtirish yo‘nalishlari.....	65
Sadikova Muslima Alisher qizi	
Mehnat bozorida aholi bandligini oshirishning zamonaviy usullari	70
Xuvaydullaeva Iroda Xusniddin qizi	
Ichki turizmni rivojlanlantirishning tashkiliy mexanizmining asosiy prinsiplari	76
Isomiddinov Inomjon Qurbonali o‘g‘li	
Yengil sanoat korxonalarida ichki audit jarayonlari va uning samaradorligini oshirish istiqbollari.....	79
Maxmudov A.N.	
Ishlab chiqarish resurslaridan foydalangan holda korporativ boshqaruv tizimini takomillashtirish	86
Karimov Akramjon Ikromjon o‘g‘li	
Kredit foiz stavkalari va unga ta‘sir etuvchi omillar tahlili.....	92
Orifova Dilnoza Obid qizi	
O‘zbekistonda hayot sug‘urtasini rivojlantirish yo‘llari	97
Jamolova Xonzoda O‘rolboy qizi	
Soliqqa Tortishning Mohiyati va Uni Iqtisodiyotdagi Ahamiyati.....	102
Ruziyev Shaxzod Behzod o‘g‘li, Togayev Salim Sobirovich	
Raqamli texnologiyalarning oziq-ovqat sanoatini rivojlantirishdagi ta‘siri	110
Abduraxmanova Zuxra Toxir qizi	
O‘zbekistonda sog‘lomlashtirish turizmini rivojlantirishda inson resurslarining o‘rni.....	115
Shaymanova Nigora Yusupovna	
Biznes jarayonlarining samaradorligini baholash ko‘rsatkichlarini muvofiqlashtirish usullari.....	121
Abdusalomova Nodira Baxodirovna	

Turizmda inson resurslarini rivojlantirishning nazariy asoslari.....	126
J. Mansurov	
Hududiy turizm rivojlanishining iqtisodiy samaradorligini oshirishda zamonaviy axborot texnologiyalarini qo'llanilishi.....	131
Dustmurodov Orifjon Ismatilloevich	
Aholi ixtiyoridagi resurslarni jalb qilish orqali aholi turmush darajasini oshirish.....	138
Jo'raeva Shahlo Uchqun qizi	
Turistik xizmatlarning samaradorligini oshirishda raqamli texnologiyalardan foydalanish.....	141
Abduvohidov Abdumalik Mahkamovich	
Xo'jalik subyektlarining moliyaviy salohiyatini mustahkamlash va moliyaviy barqarorligini ta'minlashni uslubiy jihatlari.....	146
Xasanov Baxodir Akramovich, Akramov G'olibjon Bahodir o'g'li	
Mahsulot raqobatbardoshligini baholash usullari va ulardan foydalanish muammolari.....	153
Onorboev Sh.M.	
Loyihalarni Islom modeli asosida moliyalashtirishning o'ziga xos xususiyatlari.....	159
Aminova Nilufar Umarboy qizi	
O'zbekiston tijorat banklarida foiz riskini boshqarish tizimini takomillashtirish.....	167
Isakov Janabay Yakipbaevich	
Ayollar inson kapitalini rivojlantirishning ijtimoiy-iqtisodiy ahamiyati.....	174
S.A.Bozorova, M.M.Xolmatov	
Qayta tiklanuvchi energiya manbalarini yaratish bilan bog'liq loyihalarni moliyalashtirish.....	179
Shaislamova Nargiza Kabilovna	
Effectiveness of using blockchain technologies in cash flow audit in enterprises of the republic of Uzbekistan.....	188
Atamurodov Saidmurad Yakhyoyevich	
Loan portfolio of banks in Uzbekistan and ways to improve the efficiency of loan portfolio management.....	196
Avazkhon Agzamov, Dilrabo Malikova	
Digitization of the economy and its role in enhancing bank stability and reducing poverty.....	201
Kholiyorov Murod Kahramon ugli, Kholiyorova Shokhista Kahramon kizi	
Directions for sustainable development of tourism in the namangan region of Uzbekistan.....	204
Khusniddin Egamnazarov	
Improving comprehensive monitoring of cash flows in the treasury through intelligent information fusion systems applications.....	208
Shodmonkulova Shahlo	
Importance of staff service quality at uzbek halal restaurants in Uzbekistan.....	214
Shodiyona Sanginova	
Raqamli iqtisodiyot sharoitida barqaror turizmni iqtisodiy rivojlantirishda hunarmandchilikning o'rni.....	220
Xushnazarova Maxzuna Gulamdjanovna	
Mamlakat turizmini barqaror rivojlanishida mice turizmining ahamiyati.....	226
Xalimova Fayyoza Nafasovna	
Ways to expand the position of the light industrial enterprise in the yarn and knitwear market.....	231
Musayeva Shoirazimovna, Agzamov Avazkhon Talgatovich	
Improvement of methodology of accounting and analysis of included financial statements and investments in subsidiary societies.....	238
Nasirkhodjaeva Dilafruz Sabitkhanovna	

Raqamli iqtisodiyot sharoitida investitsiyalar: barqaror iqtisodiy o'sishning muhim omili.....	254
Amonova Nazokat Uturovna	
O'zbekiston respublikasi korxonalarida pul oqimlari auditida blokchain texnologiyalaridan foydalanish samaradorligi.....	259
Atamurodov Saidmurod Yaxyoyevich	
Iqtisodiyotni raqamlashtirish sharoitida o'zbekistonda turizm xizmatlar iste'molini oshirishning ekonometrik tahlili	267
Dehqonov Burxon Rustamovich	
Agrar soha korxonalarining moliyaviy barqarorligini ta'minlash masalalari.....	278
Erkinxojiyev I.	
Yengil sanoat korxonalarida marketing jarayonlarini tashkil etishning xorij tajribasi	283
Bazarova Fayoza Tuxtamurodovna	
Fiskal siyosatni rivojlantirishda "yashil" budjet daromadlarini o'rganish.....	287
Meyliyev O.R., Gofurova K.	
Raqamli iqtisodiyot: raqamli transformatsiyaning yashil shaharlarning iqtisodiy o'sishiga ta'siri.....	293
Xotamov Ibodulla, Najmiddinov Yahyo	
Buxoro viloyatining kichik va o'rta biznesdagi o'rni, viloyatdagi tumanlar faoliyatidan kelib chiqib hududlarni toifalarga ajratish.....	301
Bozorov Ilyos Isomiddinovich	
Xo'jalik yurituvchi subyektlarda ishlab chiqarishning optimal hajmi tahlili	306
Qlichev Baxtiyor Pardaevich, Xoldorov Sardor Umarovich	
Toshkent viloyati fermer xo'jaliklari faoliyatining samaradorligini tanlanma kuzatuvlar asosida statistik tadqiq etish	313
Murodov Jahongir Choriyevich	
O'zbekiston Respublikasida sanoat tarmog'i faoliyati samaradorligini statistik baholashning ustuvor yo'nalishlari.....	316
To'raeva Zilola Turg'unovna	
"Yashil" sanoat siyosati – ekologik xavfsizlikni ta'minlashning ustuvor vositasi	320
Muqimov Sherali Axmadali o'g'li	
Raqamli biznes marketingida yashil buxgalteriya hisobining roli: barqaror rivojlanish nuqtai nazaridan qarash.....	327
Allayarov Shamsiddin Amanullayevich, Iskandarov Xurshid Iskandarovich, Yoqubov Madaminbek Abdurahim o'g'li	
Fiskal barqarorlikni ta'minlashda "natijaga yo'naltirilgan budjetlashtirish" uslubidan foydalanish imkoniyatlari.....	333
Kasimova Gulyar Axmatovna, Agzamov Avazxon Talgatovich	
Регулирование занятости и управление трудовыми ресурсами в сфере туризма.....	339
Адылова Зулфия Джавдатовна, Тухтаева Хуршида Фарходовна	
Семь IPO и SPO в экономической истории узбекистана: достижения, проблемы и выводы	346
Чинкулов Кахрамон Равшанович	
Совершенствование учета затрат на производство и калькуляция себестоимости продукции	355
Омонов Шердор Ойбек угли	
Areas of effective use of marketing in the development of foreign economic relations	360
Akhmedov Ikram Akramovich	
Sanoatda oziq-ovqat xavfsizligini ta'minlashning iqtisodiy masalalari	367
Ismoilova Gulchiroy Tolliboy qizi	

Hududlarni iqtisodiy rivojlanishida investitsiyalar ko'rsatkichi tahlili (Sirdaryo viloyati misolida)	373
Karimqulov Jasur Imomboyevich, Alimova Dilafro'z Tohir qizi	
Raqamli transformatsiya davridagi iqtisodiy o'sishga to'rtinchi sanoat inqilobining ta'siri.....	381
Mirxamidova Zahinabonu Mirxamid qizi	
Investitsion muhit va uning hududlarni iqtisodiyot va ijtimoiy rivojlanishdagi ahamiyati.....	388
Muxamadjanov Shaxriyor Solidjon o'g'li	
Portfel investisiya loyihalarini kreditlashni takomillashtirish.....	395
Ibragimov Gafurjan Axmetovich	
O'zbekistonda kapital bozorini rivojlantirish masalalari	401
Turdieva Uzayda Omirbaevna	
Korxonalarining tashqi savdo faoliyatini rivojlantirishda tijorat banklari faolligini oshirish yo'llari.....	408
Ibragimov Mansur Axmetovich	
Methodological foundations of the quality management system in construction industry enterprises.....	414
Usmanov Ilkhom Achilovich, Buriyev Xakim Toshimovich	
Qishloq xo'jaligini rivojlantirish jarayonini ekonometrik modellashtirishda xorijiy davlatlar tajribasining ahamiyati.....	419
Butanova Dilnoza Rustamovna	
O'zbekistonda qishloq turizmini rivojlantirishda Janubiy Koreya tajribasini o'rganish.....	423
Agzamova Nargiza Gapurovna	
Kimyo sanoatiga innovatsiyalarni joriy etish bo'yicha rivojlangan davlatlar tajribasi.....	427
Bobobekov Ergash Abdumalikovich	
Концептуальные основы и перспективы развития деятельности кадастровых служб республики узбекистан на основе интеллектуальных технологий	430
М.К. Валиев, А.Х. Абдуллаев, А.Р. Марахимов, Б.М. Ахмедов	
Mahalliy avtomobil benzini tarkibidagi uglevodorod fraksiyalariga ekstragentlarining ta'sirini o'rganish	435
Maxmudov Muxtor Jamolovich, Murtazaev Feruzbek Ismatovich	
Oliy ta'lim muassalaridagi davlat xaridlari tizimining takomillashishi.....	441
Atamuratova Nilufar Yaxshigeldiyevna	
Tijorat banki daromadlari – moliyaviy barqarorlikning omili sifatida.....	446
Umarov Davron Shavkatovich	

ISHLAB CHIQRISH RESURSLARIDAN FOYDALANGAN HOLDA KORPORATIV BOSHQARUV TIZIMINI TAKOMILLASHTIRISH

ORCID: 0000-0001-9426-8777

Karimov Akramjon Ikromjon o'g'li

Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti
"Korporativ moliya va qimmatli qog'ozlar" kafedrasida dosenti

Annotatsiya: Mazkur maqolada yirik va o'rta toifadagi korxonalarda korporativ boshqaruv tizimi va unga ta'sir etuvchi omillar, shuningdek, ishlab chiqarish resurslaridan oqilona foydalanish tendensiyalari va mavjud muammolar aniqlanib tahlil qilingan. Sohani rivojlantirish bo'yicha ilmiy taklif va amaliy tavsiyalar ilgari surilgan.

Kalit so'zlar: korporativ boshqaruv, korporativ menejment, aksiyadorlar, menejer, ishlab chiqarish resurslari, kapital qo'yilma, asosiy fondlar, KPI, ERP, CRM.

Abstract: This article identifies and analyzes the corporate governance system and factors affecting it, as well as trends and existing problems of rational use of production resources in large and medium-sized enterprises. Scientific proposals and practical recommendations for the development of the field have been put forward.

Key words: corporate governance, corporate management, shareholders, manager, production resources, capital investments, fixed assets, KPI, ERP, CRM.

Аннотация: В данной статье выявляются и анализируются система корпоративного управления и факторы, влияющие на нее, а также тенденции и существующие проблемы рационального использования производственных ресурсов на крупных и средних предприятиях. Выдвинуты научные предложения и практические рекомендации по развитию отрасли.

Ключевые слова: корпоративное управление, корпоративное управление, акционеры, менеджер, производственные ресурсы, капитальные вложения, основные средства, KPI, ERP, CRM.

KIRISH

Milliy iqtisodiyotni rivojlantirishda ishlab chiqarish resurslaridan oqilona foydalanish muhim ahamiyat kasb etadi. Dunyo bo'yicha homashyo resurslari eng ko'p bo'lgan mamlakatlar top beshligiga Rossiya 75 trln. AQSh dollarlik, AQSh 45 trln. AQSh dollarlik, Saudiya Arabistoni 34,4 trln. AQSh dollarlik, Kanada 33,2 trln. AQSh dollarlik, Eron 27,3 trln. AQSh dollarlik [1] qiymatda neft, ko'mir, gaz, oltin va boshqa tabiiy resurslarga egalik qilmoqda. Xalqaro amaliyotdan ma'lumki, mamlakatlar hududida ishlab chiqarish uchun tabiiy resurslarning ko'pligi emas, balki ulardan qay darajada oqilona foydalanish muhim ahamiyat kasb etadi. Xususan, Jahon bankining mamlakatlar kesimida yalpi ichki mahsulotning joriy qiymati bo'yicha 2021 yil ma'lumotlarida Yaponiyada 4,940 trln. AQSh dollarlik, Germaniyada 4,259 trln. AQSh dollarlik, Janubiy Koreyada 1,810 trln. AQSh dollarlik, Indoneziyada 1,186 trln. AQSh dollarlik, Niderlandiyada 1,012 trln. AQSh dollarlik hajmda mahsulot va xizmatlar yaratilgan [2]. Qayd etish joizki, hudud va resurslari kam sonli bo'lishiga qaramasdan, ushbu davlatlardagi korxonalarda korporativ boshqaruv hamda ishlab chiqarish tizimi samaradorligi yuqori bo'lishi yuqoridagi iqtisodiy o'sish ko'rsatkichlariga erishishni ta'minlagan.

Iqtisodiyotni jadal rivojlantirishda resurslardan oqilona foydalanish, korxonada menejmenti va korporativ boshqaruv tizimini samarali tashkil etish alohida ahamiyat kasb etadi. Ushbu yo'nalishlarda O'zbekiston Respublikasida ham qator chora-tadbirlar olib borilmoqda. Lekin, davlat rahbari ta'kidlaganidek: "Er yuzida iqlimning keskin o'zgarishi, suv va boshqa tabiiy resurslar kamayishi bilan bog'liq muammolar katta xatarlarga aylanmoqda. ... Eng muhim masala – energiya resurslaridan samarali foydalanish. Afsuski, iqtisodiyotimizda

energiya sarfi boshqa davlatlardan 2 barobar yuqori” [3]. Ayrim yo‘nalishlarda muammolar mavjud bo‘lib, ularni ilmiy jihatdan tadqiq etish va tahlillar asosida takliflar ishlab chiqish muhim ahamiyat kasb etadi. Binobarin, kompaniyalarda ishlab chiqarish resurslaridan samarali foydalanish korporativ boshqaruv tizimini takomillashtirishga va milliy iqtisodiyotimizni jadal rivojlanishiga olib keladi.

ADABIYOTLAR TAHLILI

Milliy iqtisodiyotning tayanch bo‘g‘ini hisoblangan ishlab chiqarish korxonalarida resurslardan samarali foydalanish va korporativ boshqaruv tizimining optimalligi xususida juda ko‘p xorijiy va mahalliy iqtisodchi olimlar ilmiy izlanishlar olib borishgan. Xususan, xorijlik iqtisodchi olimlardan Zhen Yu, Yiran Shen, Shengjun Jiang [4] lar korporativ boshqaruv samaradorligi korxonani yangi yashil innovasiyalar olib kirishga undaydi degan xulosa bergan bo‘lsalar, Tong Tong, Xiaoyue Chen, Tarlok Singh, Bin Li [5] lar korporativ boshqaruv to‘g‘ridan-to‘g‘ri investisiyalar salmog‘ini oshirishini bayon etganlar.

Korxonalarda resurslardan samarali foydalanishda korporativ boshqaruvni raqamlashtirish ustuvorligini Zahid Riaz, Pradeep Ray, Sangeeta Ray [6] lar o‘zlarining ilmiy tadqiqotlarida o‘rganganlar. MDH davlatlaridan Galina Shevelova [7] ilmiy tadqiqotlarida korporativ boshqaruv tizimini energetika sohasidagi korxonalarda samarali tashkil etish bo‘yicha o‘zining taklif va tavsiyalarini bayon etgan.

Iqtisodchi olimlarimizdan S. Elmirzaevning ilmiy tadqiqotlarida “korporativ boshqaruvning asosiy maqsadi past qiymatda investisiyalar jalb qilish, aksiyadorlarga to‘lanadigan dividendlarni maksimallashtirish, kompaniyaning bozordagi ulushi va kapitallashuv darajasini oshirib borishdir” [8] korporativ boshqaruvning asosiy maqsadi sifatida e‘tirof etilgan.

Iqtisodchi olimlardan Suyunov D.X., B.R. Tursunovlar tabiriga ko‘ra: “Korporativ boshqaruv bu kompaniyalar faoliyatini boshqarishga asoslangan va tartibga solinadigan qonun va qoidalar to‘plamidir. U kompaniya aksiyadorlari, shuningdek, mijozlar, etkazib beruvchilar, boshqaruv organlari manfaatlariga ta‘sir qiluvchi ichki va tashqi omillarni o‘z ichiga oladi. Shunday qilib, korporasiya o‘zini nazorat qiladi, xodimlar uchun o‘z qadriyatlarini, siyosati va qonunlarini eng yuqori darajadan eng quyi darajagacha o‘rnatadi. Yaxshi korporativ boshqaruv barcha aksiyadorlarning umumiy yig‘ilishlarda ovoz berish huquqiga ega bo‘lishlarini ta‘minlashga intiladi” [9].

Iqtisodchi olimalarimizdan R.X. Karlibaevaning fikricha: “Korporativ boshqaruvning shakllanishi va rivojlantirishi ko‘p jihatdan amalga oshirilgan islohotlar natijasida bozor iqtisodiyotining taraqqiyoti, shakllangan iqtisodiy tizim shart-sharoitlariga bog‘liq bo‘lib, undagi institusional birliklar o‘zaro munosabatlarining iqtisodiy mexanizmi asos hisoblanadi” [10].

Shuningdek, yana bir iqtisodchi olim S.T. Pardabaeva [11] korporativ boshqaruv tizimidagi qurilish materiallari ishlab chiqaruvchi korxonalarining boshqaruv samaradorligini oshirishda raqamli iqtisodiyotning o‘rnini tadqiq etgan va takliflar ishlab chiqqan. Yurtimiz iqtisodchi olimlaridan E. Xoshimov va M. Murataev o‘zlarining ilmiy tadqiqotlarida: “korporativ ijtimoiy mas‘uliyatni ijtimoiy va iqtisodiy jihatdan zaif bo‘lgan qismlarga barcha manfaatdor tomonlarning manfaatlarini hisobga olgan holda qiyinchilik va qashshoqlikni engishda yordam berish orqali amalga oshirish va qishloq, shaharlarni rivojlantirish uchun ma‘lum darajada hissa qo‘shish demakdir” [12] korporativ boshqaruvda ijtimoiy mas‘uliyatga alohida e‘tibor qaratishgan.

B.N. Urinov va U.F. Kenjaevalar fikricha: “Korporativ boshqaruv bu shunday tushunchaki, u o‘zida menejerlar, direktorlar kengashi, aksiyadorlar va kompaniyani boshqarish bo‘yicha manfaatdor bo‘lgan shaxslar o‘rtasidagi o‘zaro munosabatlar tizimini ifoda etadi. Bunday tizim nafaqat ta‘sischilar daromadlariga, balki kompaniyaning kelgusi investisiyalariga ham ta‘sir ko‘rsatadi” [13]. Avvalgi ilmiy tadqiqotlarimizda ta‘kidlaganimizdek: “Korporativ boshqaruvning dolzarbligi, ayniqsa, jahon moliya bozori tendensiyalarining o‘zgaruvchanligi va transparentligini oshirish, unda investorlar uchun raqobatli kurash va ularning risklarini pasaytirish, huquqlarini himoyalash va qonuniy manfaatlarini ta‘minlashni kuchaytirish, moliyaviy inqirozlarni oldini olish zarurati va shu kabi boshqa zaruratlar bir qator industrial davlatlarda unga bo‘lgan qiziqishning ortib borishi bilan belgilanadi” [14]. Korporativ boshqaruvni takomillashtirish va korxonalarda resurslardan samarali foydalanishni yo‘lga qo‘yish orqali ishlab chiqarish hamda xizmatlar sohasida yuqori natijalarga erishish, mamlakatda aholining milliy daromadini bir necha barobarga ko‘tarish mumkindir.

TADQIQOT METODOLOGIYASI

Tadqiqot jarayonida korxonada ishlab chiqarish resurslaridan foydalangan holda korporativ boshqaruv tizimini takomillashtirishning nazariy va amaliy asoslari borasida xorijiy va mahalliy olimlarning ishlari o‘rganildi va tahlil qilindi. Maqolada nazariy mushohada, tizimli yondashuv, kuzatish, umumlashtirish va tahlil kabi usullar samarali qo‘llanildi, shuningdek korporativ boshqaruvda mavjud muammolar va ularni echimlari, bu borada amalga oshirilishi kerak bo‘lgan vazifalari borasida xulosa va takliflar shakllantirilgan.

TAHLIL VA NATIJALAR

Korxonani ishlab chiqarish hajmi va undagi asosiy faoliyat yo'nalishlari bo'lgan biznes reja har yili aksiyadorlar tomonidan tasdiqdan o'tadi. Shuningdek, korxonada menejmentni ushbu ko'rsatkichlarni qay darajada samarali bajarishga mas'ul hisoblanadi. Iqtisodchi olimlar ta'kidlaganidek: "ishlab chiqarish samaradorligi har bir korxonada faoliyatining eng asosiy vazifasi hisoblanadi. U xo'jalik yuritishning sifat va miqdor ko'rsatkichlarini, shuningdek, buyumlashgan va jonli mehnat xarajatlari hamda olingan natijalar o'rtasidagi munosabatni ifodalaydi. Afsuski, bozor sharoitlarida "samaradorlik" tushunchasi, garchi daromad olish, xarajatlarni kamaytirish, mehnat samaradorligining o'sishi, fond qaytimi, rentabellik va hokazolar samaradorlik tabiatiga mos kelib, bozor iqtisodiyoti talablariga zid kelmasada, baho, foyda, daromad, xarajat kabi tushunchalarga qaraganda kam qo'llanilmoqda" [15].

Ushbu o'rinda korporativ boshqaruvning tashkil etish darajasi korxonaning resurslaridan foydalanish samaradorligiga ta'sir ko'rsatadi. Korporativ boshqaruvning turli nuqtai nazarlar asosidagi ta'riflari: "Iqtisodiy nuqtai nazardan: Korporativ boshqaruv – foydani maksimalashtirish, investisiya jalb qilish, biznes qiymatini oshirish orqali barqaror iqtisodiy samaradorlikka erishish maqsadida korporatsiyani samarali boshqarish va faoliyatini nazorat qilishning muayyan tamoyillari, usullari, vositalari va shakllarini amalga oshirish jarayoni. Moliyaviy nuqtai nazardan: Korporativ boshqaruv – kapital ta'minotchilarini korporatsiyaga qo'ygan pul mablag'larining qaytimini ishonchli kafolatlash va ta'minlash hamda ular manfaatlarini inobatga olgan holda korporatsiya moliyaviy resurslarning oqilona ishlatilishi va adolatli taqsimlanishini nazorat qilish borasida yagona qarorga kelish vositasi" [16].

Shu bois, korxonalarda korporativ boshqaruv tizimining qay darajadaliq uning kelgusi istiqboliga sezilarli ta'sir ko'rsatadi. Respublikamizda yuqori ishlab chiqarish salohiyatiga ega bo'lgan yirik korxonalarda korporativ boshqaruv tizimi yildan-yilga takomillashmoqda. Xususan, plastmassa mahsulotlari ishlab chiqarish bo'yicha etakchi o'rinlar egallagan korxonalardan biri "Jizzax plastmass" AJ bo'lib, u erda "Korporativ boshqaruv kodeksi" 2016-yil 29-iyunda aksiyadorlar umumiy yig'ilishi tomonidan qabul qilingan.

Kompaniyada ushbu hujjat orqali aksiyadorlar va menejerlar o'rtasidagi o'zaro munosabatlar tartibga solinib kelinmoqda. Jahon amaliyotidan ma'lumki, investor uchun eng muhim ko'rsatkichlardan biri xususiy kapital orqali qancha sof foyda olish ko'rsatkichi, ya'ni ROE (Return on equity) hisoblanadi. "Jizzax plastmass" AJning ushbu ko'rsatkichlarini yillar kesimida quyidagi grafik orqali kuzatishimiz mumkin (1-rasm).

1-rasm. "Jizzax plastmass" AJning moliyaviy ko'rsatkichlari, mln. so'm [17].

Yuqoridagi rasm ma'lumotlaridan shuni ta'kidlash joizki, "Jizzax plastmass" AJning sof foydasi 2014-yilda 451 mln. so'mni tashkil etgan bo'lsa, 2017-yilda "Korporativ boshqaruv" kodeksi qabul qilinganidan so'ng, ushbu ko'rsatkich 11,902 mlrd. so'mga etib, oldingi yilga nisbatan 870 foizga oshgan. Lekin, "Covid-19" pandemiyasi davrida kompaniya ko'rsatkichlari pasaygan. Shuningdek, kompaniyada xususiy kapital rentabelligini ifodalovchi ko'rsatkich ROE (Return on equity) 2017 yilda 67 foizni ko'rsatgan bo'lsa, 2021-yilda 5 foizga tushgan.

1-jadval. “Jizzax plastmass” AJ dividendlar to‘g‘risida ma‘lumot [18].

Yil	1 dona aksiya uchun hisoblangan dividend (so‘m)	Aksiyalarning umumiy soni (dona)	Umumiy hisoblangan dividend miqdori, (so‘m)	Aksiyaning nominal qiymatiga nisbatan (%)	To‘langan dividend miqdori (so‘m)
2014	490,37	230 398	112 980 267,2	15,99	112 980 267,2
2015	1107,44	230 398	255 151 961,1	36,13	255 151 961,1
2016	2969,00	230 398	684 051 662,0	96,87	684 051 662,0
2017	25830,00	230 398	5 951 180 340,0	842,0	5 951 180 340,0
2018	1873,00	2 885 948	5 405 380 604,0	61,11	5 405 380 604,0
2019	356,14	4 958 644	1 765 988 962,0	11,62	1 275 382 502,0
2020	30,44	4 958 644	150 924 045,0	0,99	139 545 773,0
2021	78,14	4 958 644	387 477 200,0	2,55	387 477 200,0
2022	12,87	4 958 644	63 817 748,28	40,41	63 817 748,28

Yuqoridagi jadval orqali “Jizzax plastmass” AJda sof foydadan dividend ajratmalarini ko‘rib chiqishimiz mumkin. Xususan, 2014-yilda bir dona aksiyaga ajratilgan dividend summasi 490,37 so‘mni tashkil etgan bo‘lsa, 2017-yilda ushbu qiymat 25 830,0 so‘mni tashkil etgan. Kuzatilgan yillarda dividendning nominalga nisbatan o‘rtacha foizi 133,4 foiz bo‘lgan.

Ishlab chiqarish resurslaridan samarali foydalanishda zamonaviy tizimlardan hisoblangan KPI, CRM, ERPlar transmilliy kompaniyalarda keng foydalanib kelinmoqda. KPI tizimida samaradorlikning asosiy indikatorlari belgilab olinsa, CRMda mijozlar bilan ishlashga keng e‘tibor qaratiladi. ERP tizimi esa korxonadagi resurslarni rejalashtirish va boshqarishni qo‘llab-quvvatlaydi.

Yuqoridagi tizimlarni ishlab chiqarishda samarali ishlatayotgan kompaniyalar misoliga Apple Inc. transmilliy kompaniyasini misol keltirish mumkin. Xususan, ushbu kompaniyaning moliyaviy ko‘rsatkichlarini quyidagi diagramma orqali tahlil etsak bo‘ladi (2-rasm).

2-rasm. Apple Inc. kompaniyasining moliyaviy ko‘rsatkichlari, mln. AQSh dollari [19].

2-rasm ma‘lumotlaridan shu ayon bo‘lmoqdaki, 2014-yilda kompaniyaning ishlab chiqarilgan mahsulotlar va xizmatlardan kelgan sof tushumi 70,537 mlrd. AQSh dollarini tashkil etgan bo‘lsa, 2021-yilda ushbu ko‘rsatkich ikki barobardan ziyodga ortgan. Kuzatilgan yillarda ROE 35 foizdan 150 foizgacha o‘zgarishga ega bo‘lgan kompaniyada ishlab chiqarish resurslaridan samarali foydalanilayotganiga guvoh beradi. Shuningdek, Apple Inc. transmilliy kompaniyasining KPI tizimi mijozlar ehtiyojini qondirish, xodimlarning muvofiqligi va majburiyatlari, bozor ulushi va aksiyadorlik kapitali qiymatini oshirishga qaratilgan.

Xorij tajribasida korporativ boshqaruv samaradorligini ta‘minlash uchun dividend siyosatiga alohida e‘tibor qaratiladi. Apple Inc. transmilliy kompaniyasida taqsimlangan dividendlarni yillar kesimida quyidagi 3-rasm orqali ko‘rishimiz mumkin.

3-rasm. Apple Inc. kompaniyasining dividendlari, AQSh dollari [20].

Yuqoridagi rasm ma'lumotlaridan Apple Inc. kompaniyasining yillar kesimidagi dividend to'lovi dinamikasini kuzatish mumkin. 2013-yilda kompaniya har bir aksiya uchun 1,69 AQSh dollaridan dividend to'lagan bo'lsa, 2019-yilda bu ko'rsatkich 79,88 foizga ko'proq dividend ajratgan. Lekin, "Covid-19" pandemiyasi davrida ushbu kompaniyaning dividend ajratmalariga ham ta'sir ko'rsatgan bo'lib, 2020–2022-yillarda dividend ajratmalari oldingi yillarga nisbatan 2 barobarga kamayganini ko'rishimiz mumkin.

Qimmatli qog'ozlar bozorini har tomonlama rivojlantirish mamlakatning iqtisodiy barqarorligi bilan chambarchas bog'liq hisoblanadi. Ya'ni yuridik va jismoniy shaxslarning bo'sh qolgan moliyaviy resurslarini fond bozori orqali davlatdagi yirik va investisiya talab qiluvchi biznes subyektlariga samarali yo'naltirish va ularning nazoratini tashkil etish hozirgi kunning dolzarb muammolaridan biridir [21].

XULOSA VA TAKLIFLAR

Xulosa qilganda, tadqiqotimizda "Jizzax plastmass" AJ va Apple Inc. transmilliy kompaniyasining moliyaviy-iqtisodiy ko'rsatkichlarini ko'rib chiqdik. Tahlillar natijasida shu ayon bo'ldiki, "Jizzax plastmass" AJning sof tushumi va sof foydasi o'rtasidagi farq kattaroq bo'lib, bu holat asosiy faoliyatdan tashqari bo'lgan xarajatlar va valyuta kursi bo'yicha yo'qotishlari ko'pligi bilan izohlanadi.

Kompaniyalarda ishlab chiqarish resurslari, ERP va CRM boshqaruv tizimlaridan samarali foydalanish darajasini oshirish sof foyda miqdorining ko'payishiga olib keladi. Shu bilan birga, korporativ boshqaruv tizimi ham bu jarayonda muhim ahamiyat kasb etadi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yhati

- <https://www.statista.com/statistics/748223/leading-countries-based-on-natural-resource-value/>
- https://data.worldbank.org/indicator/NY.GDP.MKTP.CD?most_recent_value_desc=true
- Ўзбекистон Республикаси Президенти Шавкат Мирзиёевнинг 2022 йил 20 декабрдаги Олий Мажлис ва Ўзбекистон халқига Мурожаатномаси, Халқ сўзи 21.12.2022 № 269 (8293)
- Zhen Yu, Yiran Shen, Shengjun Jiang, The effects of corporate governance uncertainty on state-owned enterprises' green innovation in China: Perspective from the participation of non-state-owned shareholders, Energy Economics, Volume 115, 2022, 106402, ISSN 0140-9883, <https://doi.org/10.1016/j.eneco.2022.106402>.
- Tong Tong, Xiaoyue Chen, Tarlok Singh, Bin Li, Corporate governance and the outward foreign direct investment: Firm-level evidence from China, Economic Analysis and Policy, Volume 76, 2022, Pages 962-980, ISSN 0313-5926, <https://doi.org/10.1016/j.eap.2022.10.003>.
- Zahid Riaz, Pradeep Ray, Sangeeta Ray, The impact of digitalisation on corporate governance in Australia, Journal of Business Research, Volume 152, 2022, Pages 410-424, ISSN 0148-2963, <https://doi.org/10.1016/j.jbusres.2022.07.006>.
- Galina I. Sheveleva, Corporate governance in generating companies of the Russian electric power industry in the context of ESG agenda, Global Energy Interconnection, Volume 5, Issue 5, 2022, Pages 512-523, ISSN 2096-5117, <https://doi.org/10.1016/j.gloei.2022.10.005>.
- С. Элмирзаев Корпоратив бошқарув. Дарслик.: Тошкент "Зебо Принт", 2021.- 476 б.
- Суюнов Д. Х., Турсунов Б. Р. Акциядорлик жамиятларда корпоратив бошқарув самарадолигини ошириш //Central Asian Academic Journal of Scientific Research. – 2022. – Т. 2. – №. 2. – С. 48-55.

10. Карлибаева Р. Х. Акциядорлик жамиятларида корпоратив бошқарув тизимини такомиллаштириш //Архив научных исследований. – 2022. – Т. 2. – №. 1.
11. Пардабаева С. Т. Корпоратив бошқарув тизимидаги қурилиш материаллари ишлаб чиқарувчи корхоналарнинг бошқарув самарадорлигини оширишда рақамли иқтисодиётнинг ўрни //Архив научных исследований. – 2022. – Т. 4. – №. 1.
12. Элмурод Хошимов, Мираббос Мираълоевич Муратаев Акциядорлик жамиятларида корпоратив ижтимоий масъулият тизими моҳияти ва зарурияти // Science and Education. 2022. №2. URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/aktsiyadorlik-zhamiyatlarida-korporativ-izhtimoiy-masuliyat-tizimi-mohiyati-va-zaruriyati> (дата обращения: 23.02.2023).
13. Уринов Б. Н., Кенжаева У. Ф. Акциядорлик жамиятларида корпоратив бошқарувнинг замонавий амалиёти ва моделлари //Research and education. – 2022. – Т. 1. – №. 1. – С. 15-25.
14. Исмоилов, Л. И. ў., & Каримов, А. И. ў. (2022). Корпоратив бошқарувни самарали ташкил этиш орқали капитал бозорининг инвестициявий жозибадорлигини ошириш . Results of National Scientific Research International Journal, 1(6), 155–170.
15. Махмудов Э.Х. Исаков М.Ю. “Корхона иқтисодиёти” (Ўқув қўлланма) - Т.: ТДИУ, 2006.
16. З.А. Ашуров Корпоратив бошқарув концепцияси ва моҳияти: илмий-назарий ёндашувлар ва уларни ривожлантириш. “Иқтисодиёт ва инновацион технологиялар” илмий электрон журнали. № 6, ноябрь-декабрь, 2015 йил 12-бет.
<https://jizplast.uz/reports>
18. <https://jizplast.uz/corp/show/informatsiya-o-dividendakh>
19. <https://www.macrotrends.net/stocks/charts/AAPL/apple/roe>
20. <https://www.statista.com/statistics/633711/dividend-per-share-of-of-apple-inc/>
21. Каримов А. И. ў. АҲОЛИНИНГ БЎШ ПУЛ МАБЛАҒЛАРИНИ ҚИММАТЛИ ҚОҒОЗЛАР БОЗОРИГА ЖАЛБ ҚИЛИШ МЕХАНИЗМЛАРИ САМАРАДОРЛИГИ ТАҲЛИЛИ //Экономика и финансы (Узбекистан). – 2021. – №. 10 (146). – С. 35-40..

Jurnal sayti: <https://yashil-iqtisodiyot-taraqqiyot.uz>

Yashil

IQTISODIYOT va TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, siyosiy, ilmiy, ommabop jurnal

Ingliz tili muharriri: Feruz Hakimov

Musahhih: Shahzod Avilqulov

Sahifalovchi va dizayner: Iskandar Islomov

2024. Maxsus son

© Materiallar ko'chirib bosilganda "Yashil" iqtisodiyot va taraqqiyot" jurnali manba sifatida ko'rsatilishi shart. Jurnalda bosilgan material va reklamalardagi dalillarning aniqligiga mualliflar ma'sul. Tahririyat fikri har vaqt ham mualliflar fikriga mos kelmasligi mumkin. Tahririyatga yuborilgan materiallar qaytarilmaydi.

Mazkur jurnalda maqolalar chop etish uchun quyidagi havolalarga maqola, reklama, hikoya va boshqa ijodiy materiallar yuborishingiz mumkin.

Materiallar va reklamalar pullik asosda chop etiladi.

EI.Pochta: sq143235@gmail.com

Bot: [@iqtisodiyot_77](https://t.me/@iqtisodiyot_77)

Tel.: 93 718 40 07

Jurnalga istalgan payt quyidagi rekvizitlar orqali obuna bo'lishingiz mumkin. Obuna bo'lgach, [@iqtisodiyot_77](https://t.me/@iqtisodiyot_77) telegram sahifamizga to'lov haqidagi ma'lumotni skrinshot yoki foto shaklida jo'natishingizni so'raymiz. Shu asosda har oygi jurnal yangi sonini manzilingizga jo'natamiz.

"Yashil" iqtisodiyot va taraqqiyot" jurnali 03.11.2022-yildan O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Adminstratsiyasi huzuridagi Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi tomonidan №566955 reyestr raqami tartibi bo'yicha ro'yxatdan o'tkazilgan.

Litsenziya raqami: №046523. PNFL: 30407832680027

Manzilimiz: Toshkent shahar, Mirzo Ulug'bek tumani
Kumushkon ko'chasi, 26-uy.

